
ESTUDO DE PATOLOGIAS EXISTENTES NOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM VILA RESIDENCIAL

Edição 117 DEZ/22, Engenharias / 03/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7406616

Janaína Santos Saldanha Marques

Caroline Vilar Gusmão

Gilberto Natalicio Matoso Santana

Rosiane da Silva Paiva

Samara Laís Maia Bonfim

Wágner Peres da Silva

RESUMO

Os sistemas de impermeabilização sempre se caracterizam por serem executados a partir da ausência de projetos específicos. Devido a isso, tornam-se um dos maiores responsáveis pelas patologias nas construções. Para a realização desse artigo, foram pesquisados e estudados o sistema de impermeabilização, de um residencial comum na cidade de Porto Velho/RO. As informações obtidas através de pesquisas relacionadas à impermeabilização, possibilitaram identificar as patologias existentes. Neste trabalho apresentam-se patologias causadas pela falta de impermeabilizações e possíveis soluções de projeto a serem adotadas.

Palavras chave: Sistema de impermeabilização, patologias, soluções de projetos.

1 INTRODUÇÃO

A umidade é uma preocupação para o homem desde o tempo em que habitava as cavernas, as quais eram um lugar onde se refugiavam com o intuito de se proteger da chuva e do frio. Por ser uma época onde não havia conhecimento sobre o significado do termo “impermeabilização”, os abrigos não eram protegidos e a umidade penetrava em suas paredes, o que tornava a vida dentro das cavernas insalubre. Com a influência desta problemática, a evolução do homem foi eminente, aprimorando seus métodos construtivos e buscando um maior conforto e melhores condições de vida. Logo, a história da impermeabilização foi marcada pela necessidade humana aliada ao manuseio de matérias primas, visando, desta forma, o aprimoramento deste processo.

Considerada uma das etapas mais importantes de uma construção civil, o tema impermeabilização deve ser constantemente abordado e debatido, pois este, é uma grande incógnita no que se diz respeito a uma obra adequada. Picchi (1986, p. 15) afirma que a impermeabilização é considerada um serviço especializado dentro da construção civil, sendo um setor que exige razoável experiência, no qual detalhes assumem um papel importante e onde a mínima falha mesmo localizada pode comprometer todo o serviço. Além disso, há necessidade de acompanhamento da rápida evolução dos materiais e sistemas, o que propicia o surgimento de projetistas especializados.

A falta de impermeabilização em uma construção, principalmente depois de concluída, é sempre um dos assuntos mais abordados, pois esta é fora do alcance visual. Por ser tratada com a mínima importância em uma construção, pode ocorrer inúmeros problemas patológicos que surgirão com a infiltração de água. Grande parte destes problemas podem ser detectados e eliminados nas primeiras fases do desenvolvimento da construção, evitando seu agravamento.

A impermeabilização é um fator importante para a segurança da edificação e integridade dos moradores. Existem patologias provocadas pela água no

Residencial Maria Regina, situado em Porto Velho – RO, onde neste estudo, serão abordadas melhorias, parâmetros técnicos e ações físicas e químicas envolvidas no desenvolvimento para a escolha do processo de impermeabilização. Esta etapa também contribui para a saúde pública, pois torna os ambientes saudáveis e mais adequados a` prevenção de doenças respiratórias, além disso, contribui para o prolongamento da vida útil de uma edificação.

2 OBJETIVOS

A. Objetivo geral

Sugerir melhorias e soluções para patologias decorrentes de processos negligenciados de impermeabilizações existentes no Residencial Maria Regina de Porto Velho – RO, a fim de desenvolver o conhecimento na área e trazer benefícios para os moradores, além de adequação e valorização do meio de convivência.

B. Objetivos específicos

- Apresentar os processos necessários para solucionar as patologias existentes no residencial especificado, com discriminação dos materiais e etapas para um sistema de impermeabilização adequado;
- Mostrar evidências da importância da realização de um sistema de impermeabilização de forma correta para construção de uma obra, principalmente residencial, favorecendo um ambiente mais confortável para os moradores;
- Aprimorar conhecimentos estudantis a respeito dos diferentes tipos de sistemas de impermeabilizações por custo benefício, para melhor escolha em determinada situação.

3 IMPERMEABILIZAÇÃO

Segundo Rafael Madeira Estevam Barbosa (2018), impermeabilizar consiste em tornar uma superfície estanque, impedindo que a água ou qualquer outro fluido

passa através desta. Tal conceito, quando direcionado para a construção civil pode ser definido como, ato de isolar e proteger os materiais de uma edificação da passagem indesejável de líquidos e vapores, mantendo as condições de habitabilidade da construção. De acordo com a ABNT NBR 9575 (2010) – Impermeabilização – Seleção e projeto, a impermeabilização pode ser definida como conjunto de operações e técnicas construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas, que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria dos fluidos, de vapores e da umidade.

Neste sentido, segundo Righi, (2009, apud Silva, Khouri e Juca, 2021), a vida útil de uma edificação depende diretamente de uma eficiente realização da impermeabilização. É comum que o sistema de impermeabilização seja negligenciado por falta de conhecimento dos responsáveis pela obra, ou por considerarem um procedimento oneroso. Assim, será estudado o sistema de impermeabilização de área comum de um residencial localizado em Porto Velho – RO, identificando suas patologias e correções necessárias, a fim de prolongar a vida útil da construção, caso seja acolhida a ideia de reforma para melhoria do ambiente.

4 LOCALIZAÇÃO DA VILA RESIDENCIAL

O local em análise está localizado na Rua Samoel Menezes, nº 4839 – Bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

Figura 1: Localização da vila residencial.

5 PATOLOGIAS CAUSADAS PELA AUSÊNCIA OU FALTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA VILA RESIDENCIAL

A. Umidade por capilaridade

Segundo Silva e Oliveira (2018), a umidade por capilaridade surge nas áreas inferiores das paredes, que absorvem a água do solo pela fundação. Nesse caso, a parede está ligada com as vigas de fundação, ficando parcialmente enterrada e em contato com a superfície úmida.

• **Fissuras:** primeira patologia identificada pela ausência de impermeabilização na vila residencial são as fissuras. As fissuras podem ser definidas como trincas estreitas, rasas e sem continuidade. Ocorrem devido várias causas, entre as quais se destacam a má qualidade da argamassa fina e o tempo insuficiente de hidratação da cal antes da aplicação de reboco e a camada muito grossa da massa fina. Na imagem a seguir podemos ver a incidência de tal patologia na área de serviço do primeiro apartamento do local:

Figura 2: Fissuras na área de serviço da vila residencial

• **Mofos:** outra patologia identificada no local é o mofo. Essa patologia pode ser ocasionada por respingos de água, que penetram pelo revestimento e infiltram na estrutura, ou por vazamentos de instalações hidro sanitárias, também por falta de impermeabilização das áreas molhadas. Esses fungos vegetais fazem com que ocorram modificações na estrutura a partir do momento que penetram na

mesma, podendo assim, transmitir uma tonalidade mais escura para quem esta visualizando. Nas imagens a seguir podemos ver a incidência de tal patologia localizada na fachada dos apartamentos da vila residencial:

Fig. 3. Mofo na fachada da vila residencial.

B. Umidade por intemperismo

Manchas: ocorrem devido a umidade, que consiste em uma patologia que vem de áreas externas por fissuras para áreas internas, através de intemperismo como a água e o ar, que procedem na interface da construção através de portas, janelas e paredes. A chuva é um dos fatores que acarretam para problemas, pois agravam na infiltração por pressões de cúmulos de água geralmente existentes em fissuras. Desta forma, também foi identificada a incidência de tal patologia no banheiro do primeiro apartamento da vila residencial. Segue a imagem que demonstra tal patologia no local:

6 SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS ENCONTRADOS

A. Umidade por capilaridade

Para solucionar os problemas apresentados, é necessário a presença de um profissional experiente para que, após realizar análise dos problemas e suas particularidades, consiga determinar o melhor método e com maior custo benefício para cada situação.

No caso apresentado de umidade por capilaridade, é necessário eliminar o contato entre a parede e o solo úmido, de forma a garantir que não seja apenas uma solução paliativa. Assim, conforme diz Lage (2012), “A solução certa para este tipo de infiltração é isolar a parede de seu contato com o solo, revestindo-a com argamassa impermeabilizada e pintura asfáltica”. No caso das fissuras, deve ser feito um estudo para identificar se pode haver alguma movimentação estrutural, afim de corrigir esta causa para prosseguir com a impermeabilização. No geral, e como aparenta a figura 2, uma pintura com tinta com base acrílica e de textura, poderá preencher e colar estes pontos de infiltração.

Dentre os produtos do mercado, é possível encontrar argamassas impermeabilizantes que são vendidas com proposta específica para a umidade por capilaridade. Visando a melhor solução do problema, o ideal seria remover todo o revestimento da parede e aplicar o produto direto sobre a alvenaria. Caso possível, a aplicação deve ser feita do lado externo e interno da parede. Entretanto, o valor do produto é consideravelmente maior que o da argamassa convencional.

B. Umidade por intemperismo

Os problemas de umidade por intemperismo são bastante comuns, e é importante analisar a causa principal que originou o problema. Por exemplo, é possível que haja um ponto de vazamento na cobertura, que escoar pelo forro e cause a infiltração nas paredes do banheiro, bem como pode haver vazamentos

na tubulação, ou outras causas. Portanto, a importância do auxílio de um profissional qualificado e reafirmada, considerando que este se faria capaz de analisar a patologia afim de identificar sua causa, fazendo com que o morador economize tempo e reduza os custos.

Após solução da causa original, deve-se realizar o reparo da parede. Segundo Franco, apud Bonafé, para os problemas causados por umidade por intemperismo, uma solução adequada seria a de utilizar sistemas de pintura para formar uma película impermeável de grande flexibilidade e durabilidade sobre a superfície externa das paredes. Nesses sistemas de pintura, são utilizadas as tintas impermeabilizantes, por possuírem maior teor de acrílicos, de forma a conferirem propriedades bloqueantes a entrada de água.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de impermeabilização é de suma importância desde a fase inicial do projeto, pois é fundamental para a durabilidade da estrutura. Segundo Sabadini e Melhado (1998), “existe um consenso que a impermeabilização assume um papel importante para durabilidade das edificações.” Tendo a consciência disto, é inquestionável que a água/umidade é a maior causadora de grande parte das patologias que atingem as estruturas. Caso não ocorra esse tipo de sistema no início do empreendimento, grandes transtornos e elevados custos de intervenção aparecerão na obra. Os diversos problemas podem ser minimizados ou até mesmo evitados com a elaboração de um projeto de impermeabilização de forma e/ou momento adequado, ou melhor, com a inclusão de uma pessoa especialista na área.

REFERÊNCIAS

Silva D. N. C.; Khouri, K. C.; Juca, T. R. P.. **Avaliação do sistema de impermeabilização de a área comum de prédios**, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2477>. Acesso em 08 de Novembro de 2021.

BARBOSA, R. M. E. **Patologia da impermeabilização em edificações: aspectos técnicos e metodológicos**, Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <http://www.repositorio.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10023223.pdf>. Acesso em 08 de novembro de 2021.

ABNT NBR 9575. **Impermeabilização – Seleção e projeto**, 2010. Disponível em: https://virtual.ifro.edu.br/portovelhocalama/pluginfile.php/134184/mod_resource/content/1/NBR_9575_Impermeabiliza%C3%A7%C3%A3o..pdf. Acesso em 08 de novembro de 2021.

SILVA, Fransueila Lemos; OLIVEIRA, Maria do Perpetuo Socorro Lamego. **Manifestação patológicas causadas pela ausência ou falha de impermeabilização**, 2018. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/manifestacoes-patologicas#:~:text=Na%20constru%C3%A7%C3%A3o%20civil%20impermeabiliza%C3%A7%C3%A3o%20e,al%C3%A9m%20de%20causar%20custo%20financeiro%2C>. Acesso em: 16 de fevereiro de 2022.

BONAFE´ , Gabriel. **Umidade na parede: saiba como evitar e resolver**, 2020. Disponível em : <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/umidade-na-parede-saiba-como-evitar-e-resolver/13303>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2022.

LAGE, Adriana Duarte Brina. **Patologias associadas a umidade Solução ao caso concreto**. Universidade Federal de Minas Gerais, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/32442/1/Patologia%20Associadas%20a%20Umidade%20Corrigido.pdf>. Acesso em 18 de fev. de 2022.

SABADINI, J; MELHADO, S. **Considerações gerais sobre os sistemas de impermeabilização dos pisos pavimento-tipo de edifícios**. São Paulo, 1998. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

